

REVIEW ARTICLE

Sociologia Pública e o ensino de sociologia: reflexões sobre o contexto pós-reforma do Ensino Médio

Rodrigo da Costa Lima ^{a,1}

(a) Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Professor EBTT de Sociologia no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC); Campus Araranguá | Araranguá, SC, Brasil | Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/0116482639061872>

(1) E-mail (Corresponding author): rodrigo.lima@ifsc.edu.br

História do artigo / Article history

Recebido: 24 junho 2020 | Aceito: 02 outubro 2020 | Publicado online: 27 outubro 2020.

© O(s) Autor(es) 2020 | Publicado por RBRAEM. Este artigo é publicado com acesso aberto sob os termos da licença internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY-NC 4.0).

RESUMO

O artigo tem por objetivo compreender a reforma do ensino médio e suas implicações na estrutura curricular, após a promulgação da Lei 13.415/2017. O estudo consiste em uma investigação exploratória, baseada na pesquisa bibliográfica e documental sobre a legislação decorrente da reforma do Ensino Médio no Brasil. A partir de uma breve análise histórica sobre os conflitos e disputas que marcaram a presença da sociologia no currículo escolar busca-se situar o ensino da sociologia após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/1996. O artigo reflete sobre os desafios atuais sobre o ensino de sociologia, a partir da categoria de sociologia pública, formulada pelo sociólogo estadunidense Michael Burawoy. Os resultados da pesquisa evidenciam um cenário de fragmentação e diminuição do ensino de sociologia no currículo, após a reforma do Ensino Médio, que se articula ao projeto neoliberal dominante na educação brasileira, num cenário ainda inconcluso de implementação do novo Ensino Médio.

Palavras-chave | Sociologia no ensino médio. Reforma do ensino médio. Sociologia pública.

ABSTRACT / RESUMEN

Public Sociology and Sociology teaching: reflections on the post-reform context of high school

Abstract | The article aims to understand the high school reform and its implications in the curricular structure, after the promulgation of Law 13.415/2017. The study consists of an exploratory investigation, based on bibliographic and documental research on the legislation resulting from the high school reform in Brazil. From a brief historical analysis on the conflicts and disputes that marked the presence of sociology in the school curriculum, it is sought to situate the teaching of sociology after the Law of Guidelines and Bases of National Education - Law 9394/1996. The article reflects on the current challenges on the teaching of sociology, from the category of public sociology, formulated by the American sociologist Michael Burawoy. The results of the research show a scenario of fragmentation and decrease in the teaching of sociology in the curriculum, after the reform of high school, which is articulated to the dominant neoliberal project in Brazilian education, in a scenario still inconclusive of implementation of the new high school.

Keywords | Sociology in High School. High School Reform. Public Sociology.

La sociología pública y la enseñanza de la sociología: reflexiones sobre el contexto posterior a la reforma de la escuela secundaria

Resumen | El artículo tiene como objetivo comprender la reforma del instituto y sus implicaciones en la estructura curricular, tras la promulgación de la Ley 13.415/2017. El estudio consiste en una investigación exploratoria, basada en una investigación bibliográfica y documental sobre la legislación resultante de la reforma de la escuela secundaria en el Brasil. A partir de un breve análisis histórico de los conflictos y disputas que marcaron la presencia de la sociología en el currículum escolar, se pretende situar la enseñanza de la sociología después de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional - Ley 9394/1996. El artículo reflexiona sobre los desafíos actuales de la enseñanza de la sociología, desde la categoría de la sociología pública, formulada por el sociólogo estadounidense Michael Burawoy. Los resultados de la investigación muestran un escenario de fragmentación y disminución de la enseñanza de la sociología en el currículo después de la reforma de la escuela secundaria, que se articula al proyecto neoliberal dominante en la educación brasileña, en un escenario aún no concluyente de implementación de la nueva escuela secundaria.

Palabras-clave | Sociología en la enseñanza media. Reforma de la escuela secundaria. Sociología pública.

Introdução

A reforma do ensino médio sancionada em fevereiro de 2017, pelo então Presidente da República Michel Temer (MDB), representou uma mudança significativa nos rumos desta etapa da educação básica. Fruto do contexto político criado após o Golpe de 2016, a reforma foi uma das principais pautas da agenda implementada pelo governo Temer. Iniciada com a Medida Provisória 746, em setembro de 2016, a proposta de mudança no ensino médio tramitou em caráter de urgência no Congresso Nacional e resultou na Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Durante a tramitação do projeto não houve abertura de espaços democráticos que possibilitassem a participação de setores ligados à educação, tais como sindicatos, universidades, institutos

federais, entidades estudantis e associações representando a comunidade escolar. A intransigência do Governo Federal foi um dos fatores que motivaram as ocupações estudantis, que mobilizaram milhares de estudantes por todo o país entre setembro e dezembro de 2016.

A reforma do ensino médio foi pautada diretamente pelos interesses empresariais, visando fortalecer projetos educacionais de instituições privadas (FERRETI, 2018), respondendo às pressões e influências de instituições e personalidades articuladas em torno do Movimento pela Base Nacional Comum, criado em 2013, cujos integrantes podemos destacar: Fundação Roberto Marinho, Fundação Lemann, Instituto Unibanco, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, Itaú BBA, Todos pela Educação,

entre outros. Tais organizações ligadas à diferentes setores empresariais, com destaque para o setor financeiro, pautaram a reforma do ensino médio como possibilidade de um grande e próspero negócio. Afinal de contas, trata-se de uma etapa de ensino com cerca 6.192.819 de estudantes (BRASIL, 2019), cujas matrículas estão predominantemente na rede pública, representando 87% do total de estudantes que frequentam o ensino médio em todo o país (BRASIL, 2019). Na visão empresarial, um nicho de mercado a ser explorado.

A proposta de reformar o ensino médio ganhou força a partir de 2013 com o projeto apresentado no Congresso Nacional pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Em 2014, o Plano Nacional de Educação definiu a criação de uma Base Nacional Comum Curricular, estratégica para que os objetivos presentes no plano fossem alcançados. No mesmo ano, Dilma Rousseff (PT), então Presidenta da República e candidata à reeleição, durante a campanha presidencial sinalizou a necessidade de uma reforma no ensino médio, anunciando o projeto de mudança da estrutura curricular. Na ocasião Rousseff (2014) argumentou que o ensino médio com doze matérias não era atrativo para os jovens, destacando a presença de Filosofia e Sociologia, dando a entender que estes conhecimentos sobrecarregavam o currículo, e que uma reforma curricular era prioritária na sua agenda de mudanças.

Após a sua vitória eleitoral em outubro de 2014, Dilma Rousseff deparou-se com uma severa crise política e econômica que foi intensificada no biênio 2015/16, culminando com o Golpe de maio de 2016. Com a queda de Rousseff o projeto de mudanças no ensino médio passou a ser encabeçado pelas forças políticas que ascenderam ao governo federal. Coube a Michel Temer intensificar e acelerar a agenda de reformas, incluindo a reforma do ensino médio.

A Reforma ocorreu em um cenário de retirada de direitos e restrições nos investimentos públicos, dentre as quais podemos destacar a Emenda Constitucional 95, um novo regime fiscal e teto de gastos, que impõe limites orçamentários de despesas primárias, na qual a

educação está incluída, vinculando-os à variação inflacionária; e a Reforma Trabalhista - Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou profundamente a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a retirada de direitos dos/as trabalhadores/as. Em tal cenário a reforma do ensino médio consistiu em um grande retrocesso na formação dos/as jovens estudantes brasileiros, segundo Frigotto:

A reforma de ensino médio proposta pelo bloco de poder que tomou o Estado brasileiro por um processo golpista, jurídico, parlamentar e midiático, liquida a dura conquista do ensino médio como educação básica universal para a grande maioria de jovens e adultos, cerca de 85% dos que frequentam a escola pública. Uma agressão frontal à constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes da Educação Nacional que garantem a universalidade do ensino médio como etapa final de educação básica (FRIGOTTO, 2016, p. 329).

No contexto pós-Golpe observou-se o avanço da agenda empresarial para a educação aliada a onda conservadora, que tinha como principal referência o Movimento Escola Sem Partido (MESP), que centrava seu projeto na censura do debate e do pensamento crítico nas escolas, criminalizando e perseguindo os/as educadores/as, atingindo sobremaneira as áreas das ciências humanas, em especial da sociologia (ALVADIA FILHO; FERREIRA, 2017). Ao combater temas caros à Sociologia, como os Direitos Humanos, a cidadania, o debate sobre gênero e sexualidade, além de questões relacionadas à participação política e aos movimentos sociais, o MESP converteu-se em um mecanismo de controle e pressão sobre vários/as professores/as que passaram a sofrer denúncias públicas infundadas por segmentos de alunos/as e pais que utilizam as mídias sociais para expor indevidamente vários/as educadores/as.

O foco da pesquisa recai sobre as relações da reforma com o ensino de sociologia no ensino médio. Analisa-se as implicações da reforma do ensino médio e a mudança da estrutura curricular

do ensino médio brasileiro, já que um de seus desdobramentos foi a instituição da Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM).

Partindo da contextualização histórica da presença da sociologia no currículo do ensino médio, com especial ênfase no período posterior a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 20 de dezembro de 1996, procura-se desenvolver uma investigação exploratória, baseada na pesquisa bibliográfica e documental sobre a legislação decorrente da reforma do ensino médio de 2017. O artigo também se propõe a compreender como a sociologia pública, categoria elaborada pelo sociólogo estadunidense Michael Burawoy (2009), pode contribuir para a reflexão do ensino da sociologia no atual contexto de fragmentação e diminuição da disciplina no currículo do ensino médio.

O artigo é desenvolvido em três partes, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira parte analisa-se brevemente a presença histórica do ensino de sociologia no ensino médio, com ênfase no período posterior a LDBEN de 1996. Na segunda parte identificam-se as mudanças e implicações no ensino de sociologia decorrentes da Reforma do Ensino Médio. E na terceira parte busca-se uma aproximação à categoria de sociologia pública de Burawoy, como referencial teórico para pensar sobre os cenários possíveis da sociologia no ensino médio em um momento adverso.

O ensino de sociologia: entre avanços e retrocessos

A história da sociologia no ensino médio no Brasil remonta o final do Império e os primórdios da República. Em 1882 o então deputado Rui Barbosa defendeu a inclusão da sociologia na reforma do ensino secundário e após a Proclamação da República, em 1889, nos marcos do debate da nova Constituição foi apresentada a proposta de reforma educacional de Benjamin Constant, a qual incluía a obrigatoriedade do ensino de sociologia no ensino médio (FREITAS; FRANÇA, 2016).

Desde então, a sociologia passou por períodos de presença e ausência no currículo escolar. Nos diferentes momentos históricos o sistema de ensino, o estado de desenvolvimento da sociologia enquanto ciência e a conjuntura do país criaram as condições para a sua presença ou não no currículo escolar (SIMEÃO; NASCIMENTO, 2019). Segundo Ileizi Silva (2007), a institucionalização burocrática e legal do ensino de sociologia no país, tem uma relação de dependência com o contexto histórico-cultural e com as relações sociais, científicas e educacionais que interagem no tipo de relação que o campo da sociologia estabelece com o sistema de ensino.

Portanto, a sociologia em seu longo processo constitutivo, enquanto disciplina ofertada no ensino médio, desenvolveu-se recheada de contradições. Uma disputa de paradigmas permeia toda a sua história, que vai desde o extremo da conservação social a mudanças radicais da sociedade, nesse sentido é preciso compreender que “nem sempre a sociologia teve um caráter crítico e transformador, funcionando muitas vezes como um discurso conservador, integrador e até cívico” (BRASIL, 2006, p. 105). A participação do ensino de sociologia no ensino médio deve ser compreendida através das contradições e conflitos presentes nas disputas em torno das concepções educacionais e na sociedade em seu contexto mais geral.

A presença da disciplina no ensino médio é resultado, não só dos formuladores de políticas educacionais, mas também das movimentações e pressões exercidas por grupos e movimentos sociais, sindicais, estudantis e de cientistas sociais que pautam a necessidade de que seja ensinado nas escolas de ensino médio. A partir do referencial teórico e metodológico das ciências sociais, são abordados temas fundamentais para a compreensão da realidade social, tais como o trabalho, a cidadania, os movimentos sociais, as desigualdades, as questões de gênero, dentre outros. Portanto, “pensar na sociologia no currículo de ensino médio, nos obriga a pensar antes de mais nada, na educação brasileira, no papel do ensino médio e na formatação dos seus currículos” (SILVA, 2007, p. 423).

Ao longo de mais de um século de idas e vindas no currículo, o ensino de sociologia vivenciou um novo momento após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 20 de dezembro de 1996, que organiza a educação brasileira. A partir deste marco legal, a presença da sociologia no ensino médio brasileiro pode ser identificada a partir de três etapas.

A primeira etapa abrange o período entre 1996 e 2006, no qual o ensino de sociologia não era obrigatório no ensino médio, devendo apenas o estudante apresentar “domínio dos conhecimentos” na área, conforme dispunha a LDB:

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:

(...)

III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. (BRASIL, 1996).

Nessa fase, a LDB não consolidou a sociologia enquanto disciplina obrigatória, relegando-a a um papel secundário, como um conhecimento difuso, a ser lecionado por professores de outras áreas, sem um espaço adequado no currículo. Um fato relevante deste período ocorreu em outubro de 2001, quando o então Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), sociólogo de formação, vetou a obrigatoriedade do ensino de sociologia e filosofia no ensino médio, projeto apresentado pelo então deputado federal Padre Roque (PT/PR) e aprovado no Congresso Nacional.

A segunda etapa corresponde ao período entre 2006 e 2016. O estabelecimento da obrigatoriedade do ensino de sociologia a partir do Parecer CNE/CEB nº 38/2006, aprovado em 07 de julho de 2006, obrigando a inclusão das

disciplinas de filosofia e sociologia no Ensino Médio, representou uma inflexão fundamental.

A partir da Lei 11.684 de 02 de junho de 2008, a sociologia no ensino médio ganhou um novo espaço no currículo. A alteração no Artigo 36º da LDB passou a estabelecer que deveriam ser “incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio”. A mudança na legislação impulsionou o ensino de sociologia em todo o país. A partir da massificação e institucionalização do ensino de sociologia no ensino médio houve avanços consideráveis para essa área do conhecimento.

Como alguns desdobramentos ocorreram a expansão de vagas de emprego para professores/as de sociologia nas escolas, com a realização de concursos públicos e contratação pela rede privada de ensino; o aumento da produção e da oferta de livros e materiais didáticos; a criação de novos cursos de Licenciatura em Ciências Sociais; a profusão da pesquisa sobre o ensino da sociologia no ensino médio; a criação de novas práticas e metodologias na área; a difusão de blogs e sites com abordagens diversificadas sobre o ensino de sociologia; e a criação de espaços de articulação entre professores e estudantes, tendo como principal evento o Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica (ENESEB) que teve sua primeira edição em 2009, no Rio de Janeiro, e vem sendo realizado bienalmente desde então.

A terceira etapa iniciou-se em 2017, a partir da promulgação da nova reforma do ensino médio. Tal cenário será analisado de forma mais detalhada na seção a seguir.

Reforma do ensino médio: fragmentação e diminuição da sociologia no currículo

A diminuição da presença do ensino da sociologia no ensino médio situa-se num contexto mais amplo, relacionando-se diretamente com políticas de recorte neoliberal adotadas em diversas regiões do mundo. A reforma do ensino médio articula-se com este projeto socioeconômico ao pautar uma formação rebaixada e voltada para os interesses do mercado

de trabalho, além de contemplar demandas dos setores empresariais da educação. No modelo proposto o espaço para a reflexão e a crítica são reduzidos e uma das consequências é o esvaziamento do ensino da sociologia.

Com isso a reforma alinha-se aos postulados da Teoria do Capital Humano, bem como do individualismo meritocrático e competitivo que deriva tanto dela quanto da concepção capitalista neoliberal. Daí a especialização precoce por áreas de conhecimento tendo em vista, também, sua continuidade no Ensino Superior, bem como a eliminação, como obrigatórias, das disciplinas Sociologia e Filosofia, que assumem papel mais questionador que adaptador. Cai por terra, nesse sentido, a proposta vigente até o momento, e mais igualitária, de oferta do mesmo currículo para todos os jovens em idade de frequentar o Ensino Médio, com o que se corre o risco de aumentar as desigualdades sociais já existentes. (FERRETI, 2018, p. 33)

A reforma estabeleceu que o até o ano de 2021 o novo ensino médio deve ofertar mil horas anuais, com a perspectiva de ampliação para mil e quatrocentas horas anuais, de forma progressiva, e de acordo com o art. 35º, da Lei 13415/17, a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), “não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio” (BRASIL, 2017), sendo o restante complementado por itinerários formativos, o que representa mil e duzentas horas.

A Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, define que as instituições e redes de ensino podem adotar diferentes formas de organização curricular, arranjando a distribuição da carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos. Em tal contexto, a presença da sociologia na formação dos estudantes secundaristas é afetada a partir de uma significativa redução curricular, com a diminuição da carga horária da formação básica de duas mil e quatrocentas horas para mil

para oitocentas horas, além do fim da obrigatoriedade do ensino da disciplina nos três anos do ensino médio.

Além da mudança quantitativa, houve também uma mudança qualitativa no ensino de sociologia no ensino médio que mudou seu status em relação a legislação anterior, retornando a uma situação de presença reduzida e diluída, similar a existente na etapa entre os anos de 1996 e 2006. A disciplina situada dentro da área denominada “ciências humanas e sociais aplicadas” passou a ter seu espaço definido pela LDB da seguinte maneira:

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:

I – linguagens e suas tecnologias;

II – matemática e suas tecnologias;

III – ciências da natureza e suas tecnologias;

IV – ciências humanas e sociais aplicadas.

(...)

§ 2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. (BRASIL, 2017).

Conforme as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), atualizadas pela Resolução CNE/CEB nº 3/2018, a formação geral básica do ensino médio deve contemplar “estudos e práticas” de sociologia. Os conhecimentos consolidados nos últimos anos agora encontram-se dispersos nas chamadas “competências específicas de Ciências Humanas e Sociais aplicadas para o Ensino Médio”. Um retrocesso para o ensino da sociologia na educação básica:

[...] a área das Ciências Humanas na Educação Básica pode sofrer agudas restrições curriculares, isto é, a pauperização do conteúdo e até mesmo a sua exclusão seletiva. Disciplinas (agora denominadas de componentes curriculares) como Filosofia, Sociologia

e História, sobretudo, associadas a uma perspectiva ontológica e, portanto, reflexiva e investigativa sobre a sociedade que vivemos, podem perder espaços relevantes numa composição curricular enxuta e mais preocupada com a leitura, escrita e ciências gerais. (DANTAS, 2018, p. 108).

A redução da presença da sociologia no ensino médio, no contexto do rebaixamento do currículo da formação geral dos estudantes, poderá ter consequências muito negativas na formação educacional da juventude brasileira, dentre as quais podemos destacar: a perda de postos de trabalho para os/as professores/as de sociologia, que com a redução da carga horária da disciplina encontrarão dificuldades para conseguir ou manter os seus empregos; o possível fim dos livros didáticos específicos para a área, que provavelmente serão substituídos por materiais que contemplem a grande área das ciências humanas e sociais aplicadas; a diluição da sociologia no currículo; e a possível modificação dos currículos dos cursos de licenciatura em Ciências Sociais, em adaptação ao novo contexto do ensino médio.

Em contraposição e resistência às modificações decorrentes do novo ensino médio entidades representativas tem se mobilizado contra a reforma do ensino médio a BNCC. O Comitê de Ensino da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (ABECS), a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) manifestaram conjuntamente em nota pública no dia 17 de julho de 2018 a revolta contra a exclusão das disciplinas das áreas de Ciências Humanas, em especial da sociologia do currículo escolar, o que acarreta na privação de conteúdos fundamentais das Ciências Sociais na formação dos/as estudantes.

A implementação da reforma do ensino médio é um processo em curso que deve ser concluído até 2021. Vivemos uma etapa de transição, na qual disputas, tensões e contradições

estão sendo vivenciadas nas diferentes instituições e redes educacionais. Como serão organizados os estudos e práticas de sociologia ainda é um processo indefinido, pois o novo ensino médio segue em etapa de implementação, tendo em vista que vivemos um período de transição conturbado e instável nas diferentes redes de ensino.

Na prática, muita coisa deveria começar agora em 2020, prazo que a legislação estabeleceu para o início da implementação das mudanças. Entre um momento e outro, no entanto, várias outras coisas aconteceram. Guardando relação direta com a reforma, foram aprovadas em 2018 novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e foi publicada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para esse segmento. No campo político mais geral, foram eleitos 17 novos governadores, gerando mudanças na gestão do ente federativo que é justamente o responsável pela oferta do ensino médio. “A mudança de governo com certeza impactou esse processo de regulação [da reforma], especialmente onde houve troca de partido político porque as novas secretarias foram definindo prioridades locais que estavam nos seus planos de governo”, explica Mônica Ribeiro, professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora da Rede Nacional de Pesquisa sobre Ensino Médio. Esta, no entanto, está longe de ser a única dificuldade: carência orçamentária e ausência de normas são alguns dos obstáculos apontados pelos estados, que caminham a passos mais ou menos lentos na direção dessas mudanças. (GUIMARÃES, 2020, p. 6).

Mesmo em um cenário conturbado, em agosto de 2020 o Estado de São Paulo foi o primeiro do país a aprovar o novo currículo do ensino médio, já totalmente articulado e alinhado com a BNCC (SÃO PAULO, 2020). É provável que até o final de 2020 mais quinze estados concluam a nova organização curricular, sendo eles Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas

Gerais, Paraíba, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, Paraná e Sergipe (BILCHES, 2020).

Portanto, a implementação do novo currículo do ensino médio ainda é um processo em aberto nas redes de ensino (GUIMARÃES, 2020). No que diz respeito à sociologia e o espaço que ocupará no novo currículo cabe uma reflexão em torno das perspectivas sinalizadas nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Que espaço ela ocupará nos itinerários formativos integrados, que poderão ser ofertados através de arranjos curriculares que combinem mais de uma área de conhecimento e a formação técnica e profissional? Como ela se integrará de forma interdisciplinar e transdisciplinar ao planejamento das áreas do conhecimento e em particular da organização curricular da área de ciências humanas e sociais aplicadas? A presença que o ensino de sociologia no ensino médio poderá ocupar passa pelo processo de disputa na implementação do novo currículo nas diferentes redes de ensino.

A sociologia pública como uma alternativa para enfrentar tempos difíceis

A reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular sinalizam para uma redução considerável na formação básica dos estudantes secundaristas, rebaixando o conhecimento na área de Ciências Humanas e afetando em particular a presença da sociologia no currículo do ensino médio.

A diversidade das redes de ensino no país e as dificuldades enfrentadas pela educação nacional, apontam para um cenário complexo e difícil para a operacionalização das mudanças no ensino médio, na forma e nos prazos estabelecidos legalmente. A dúvida, a insegurança e a instabilidade são constantes no contexto atual da escola pública.

Os novos arranjos curriculares estabelecem desafios para o ensino da sociologia no ensino médio. O futuro da disciplina e o espaço que os conhecimentos sociológicos ocuparão no currículo colocam-se como uma importante questão para educadores/as e estudantes que defendem uma educação pública

de qualidade, que se proponha a estimular a cidadania a partir do pensamento crítico, da participação e da construção da democracia. É importante identificarmos que o cenário desfavorável para a sociologia não é uma exclusividade brasileira:

No decorrer dos últimos vinte e cinco anos, os recentes ganhos em segurança econômica e nos direitos civis têm sido revertidos pela expansão do mercado (com suas resultantes desigualdades) e por estados coercitivos (violando direitos dentro e fora do país). Muito frequentemente, o mercado e o Estado atuam contra a humanidade, no que se tornou comumente conhecido como neoliberalismo. Certamente, os sociólogos têm se tornado mais sensíveis e mais concentrados no aspecto negativo, mas as evidências que eles têm acumulado, sugerem regressões em diversos âmbitos. É claro, como eu disse, nós somos governados por um regime que é profundamente anti-sociológico em seu ethos e hostil a própria ideia de “sociedade”. (BURAWOY, 2009, p. 23).

Em meio à crise, a teoria sociológica nos fornece um amplo cabedal de categorias e métodos para a análise e investigação que permitem a compreensão da realidade social, e educacional em particular. Neste sentido, as proposições do sociólogo estadunidense Michael Burawoy e suas análises sobre o papel da sociologia na atualidade, constroem uma abordagem teórica importante, que pode servir como suporte para refletirmos sobre os caminhos na defesa do ensino da sociologia no ensino médio e na construção de espaços de resistência e articulação mais amplos, que perpassem os muros das escolas.

No ano de 2004, Burawoy fez uma importante conferência no encontro da *American Sociological Association* (ASA), no qual resgatou a sociologia pública, como “uma prática científica reflexiva orientada para a comunicação democrática entre sociólogos e diferentes públicos” (PERLATTO; MAIA, 2012, p. 83). A categoria de sociologia pública é pensada por

Burawoy (2009) enquanto uma área de interlocução entre os conhecimentos sociológicos e o público em geral. Para o autor a “A sociologia pública põe a sociologia em diálogo com públicos; entendidos como pessoas que estão, elas próprias em conversação. Isso envolve, portanto, uma dupla conversação.” (BURAWOY, 2009, p. 24)

A categoria já vem sendo adotada em pesquisas que refletem sobre problemas relativos à questão urbana (PERLATTO, 2013), ao engajamento (CARVALHO, 2018), ao esporte e ao lazer (SILVA; ROMERA; BORGES, 2014), a pessoas com deficiência e direitos humanos (PINTO, 2018), ao trabalho e ao sindicalismo (BRAGA; SANTANA, 2009). Portanto, a sociologia pública também pode contribuir na busca por algumas respostas e alternativas sobre o ensino da sociologia no ensino médio, no contexto do novo ensino médio.

Segundo Burawoy, a sociologia pública pode ser dividida em dois tipos: a tradicional e a orgânica. A primeira consiste em produção sociológica lida e debatida fora do espaço acadêmico, que produz uma discussão pública, veiculada pelos meios de comunicação, por exemplo. A sociologia pública tradicional estabelece-se a partir de uma relação na qual os públicos com os quais ela interage “são geralmente invisíveis, onde não podem ser vistos; rarefeitos, onde não podem gerar muita interação interna; passivos, onde não podem constituir movimentos ou organizações [...]” (BURAWOY, 2009, p. 24-25).

Na sociologia pública orgânica o sociólogo estabelece uma relação diferente com o público. Uma relação direta, participativa, relacionando-se com um “público visível, denso, ativo, localizado e frequentemente contraposto.” (BURAWOY, 2009, p. 25). São sociólogos que desenvolvem suas atividades e debates articulados com movimentos sociais, sindicais, populares, comunitários, grupos religiosos, redes de defesa dos direitos humanos, coletivos, entre outras organizações que intervêm de forma direta na realidade na qual estão inseridos.

Entre o sociólogo público orgânico e o seu público, existe um diálogo, um processo educativo mútuo. O

reconhecimento da sociologia pública precisa se estender a esse tipo orgânico que frequentemente se mantém invisível, privado e geralmente considerado à parte das nossas vidas profissionais. O projeto destas sociologias públicas é tornar visível o invisível, é tornar público o privado, para validar essas conexões orgânicas como parte da nossa vida sociológica. (BURAWOY, 2009, p. 25).

A sociologia pública potencializa as articulações entre a sociologia e os diferentes públicos. No caso do ensino da sociologia no ensino médio, esta relação proporciona o acesso às teorias, temas e conceitos sociológicos para uma massa significativa de estudantes e educadores, que podem articular tais conhecimentos às diferentes realidades e contextos sociais.

Os/as professores/as de sociologia têm a possibilidade de desenvolver uma sociologia pública orgânica, articulando os saberes sociológico aos movimentos sociais e coletivos organizados na realidade local na qual ele atua, estabelecendo e fortalecendo uma relação de diálogo permanente, de construção coletiva de um processo educativo, que se realize dentro da escola e para além dela.

Tais relações, estabelecidas em diferentes contextos escolares, nas diferentes redes de ensino públicas no país, podem ser um significativo vetor de resistência e de proposição de alternativas no processo de implementação do currículo do novo ensino médio, no curto prazo, e para a retomada de um espaço maior da sociologia na formação dos estudantes secundaristas, no médio prazo, no horizonte de superação do atual cenário de retrocesso vivenciado no ensino de sociologia e no ensino médio brasileiro.

Ruy Braga (2009) ao refletir sobre o conceito de sociologia pública de Burawoy na relação entre a formação de professores e o contexto do ensino médio, aponta para uma alternativa possível:

Necessitamos, também, de uma sociologia crítica pronta a inquirir teoricamente tanto o “valor” como os valores, mas que seja capaz, além disso,

de atravessar as fronteiras da universidade para enredar-se na sempre complexa trama das lutas sociais autênticas. Retomando o que disse aqui no início, entendo que transpor o abismo que separa a sociologia do ensino médio supõe a edificação desde baixo de uma sociologia pública. (BRAGA, 2009, p. 170-171).

Como afirma Burawoy (2009), os professores de sociologia são sociólogos públicos em potencial. Cabe, portanto, construir e ampliar coletivamente formas de resistência e de articulação pela ampliação do espaço da sociologia no currículo das escolas de ensino médio brasileiras.

Considerações finais

Este artigo apresenta as concepções gerais presentes na reforma do ensino médio promulgada em 2017 e seus desdobramentos em relação ao ensino de sociologia. Organizada sob uma perspectiva neoliberal de educação, o novo ensino médio reflete um rebaixamento e pauperização do currículo, diminuindo de forma significativa as áreas de formação geral, fragmentando a formação dos estudantes. No que concerne ao ensino de sociologia, há uma mudança quantitativa, pois o mesmo perdeu espaço nos três anos do ensino médio, expresso em diminuição da carga horária, e uma mudança qualitativa, pois o ensino de sociologia passou a ser compreendido como estudos e práticas e não mais como uma unidade curricular obrigatória.

Sob uma perspectiva histórica, tal retrocesso não é novidade em relação a presença do ensino de sociologia no ensino médio. A partir de um recorte temporal, do período posterior a promulgação da LDBEN de 1996 é possível observar que a sua presença nessa etapa de ensino passou por três diferentes momentos, disposto na estrutura curricular como (i) conhecimentos ensinados de forma difusa, entre 1996 e 2006; (ii) disciplina obrigatória no ensino médio, entre 2006 e 2017; e (iii) enquanto estudos e práticas que devem ser contemplados na Base Nacional Comum Curricular.

O processo de implementação do novo ensino médio ainda não foi concluído na maior parte das redes de ensino do país. Portanto, ainda há oportunidades para debates e contribuições sobre a presença da sociologia no novo currículo, a partir de possibilidades abertas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que contemplam questões como itinerários formativos integrados, a interdisciplinaridade e a organização da área de ciências humanas e sociais aplicadas, e de como o ensino de sociologia pode ser incorporado no conjunto de unidades curriculares que conformarão os itinerários formativos ofertados pelas redes de ensino.

A categoria de sociologia pública, desenvolvida por Michael Burawoy (2009) enquanto um tipo de conhecimento sociológico que permite uma articulação direta entre o sociólogo e diferentes públicos, a partir de uma relação engajada e estreita com as comunidades estudadas, fornece um arcabouço teórico interessante para reflexão, pesquisa e proposição sobre o ensino da sociologia no ensino médio em tempos de supremacia neoliberal e de redução dos espaços para o pensamento crítico e questionador, nos currículos e na sociedade.

A história do desenvolvimento do ensino de sociologia no ensino médio no Brasil revela que momentos adversos foram superados através da articulação de diferentes segmentos e movimentos sociais em defesa da obrigatoriedade do ensino de sociologia. É fundamental a ampliação das pesquisas sobre o novo ensino médio e a presença da sociologia no currículo. Ainda há espaços para disputas e é fundamental que os sociólogos tenham elementos para intervir com qualidade nos debates sobre a implementação da reforma, tendo como horizonte a construção de uma educação que possibilite a formação integral, crítica e cidadã da juventude brasileira.

Referências

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. **Nota pública pela revogação da Lei da reforma do ensino médio – nº13.415/2017 e pela retirada da proposta de BNCC**

- apresentada em abril de 2018. Brasília, 2018. Disponível em: <https://abecs.com.br/entidades-lancam-nota-publica-solicitando-revogacao-da-reforma-do-ensino-medio/>. Acesso em 23 set. 2020.
2. ALVADIA FILHO, Alberto; FERREIRA, Wallace. A serpente pedagógica: o projeto escola sem partido e o ensino de sociologia no Brasil. **e-Mosaicos - Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silva (Cap-UERJ)**, Rio de Janeiro, v.6, n.12, p. 64-80, ago 2017. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/e-mosaicos/article/view/30272>. Acesso em: 10 jun. 2020.
 3. BILCHES, William. Pelo menos 16 estados devem implementar novo currículo do ensino médio em 2021. **Jornal Gazeta do Povo**. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/pelo-menos-16-estados-devem-implementar-novo-curriculo-do-ensino-medio-em-2021/>. Acesso em: 23 set. 2020.
 4. BRAGA, Ruy; BURAWOY, Michael. **Por uma sociologia pública**. São Paulo: Alameda, 2009.
 5. BURAWOY, Michael. A sociologia pública em tempos de Barack Obama. **Caderno CRH**, Salvador, v. 22, n. 56, p. 233-244, maio/ago. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-49792009000200002&script=sci_arttext Acesso em: 12 jun.2020.
 6. BRASIL. **Censo Escolar**. INEP. 2019. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/censo-escolar> Acesso em: 05 jun. 2020.
 7. BRASIL. **Lei nº 9.394/20, de dezembro de 1996**: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 05 jun. 2020.
 8. BRASIL. **Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008**. Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11684.htm Acesso em: 06 jun. 2020.
 9. BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm Acesso em: 05 jun. 2020.
 10. BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Brasília, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm Acesso em: 06 jun. 2020.
 11. BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CEB nº 38/2006, aprovado em 7 de julho de 2006**. Brasília, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb038_06.pdf Acesso em: 07 jun. 2020.
 12. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017**. Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Disponível em:

- http://basenacionalcomum.mec.gov.br/imagens/historico/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf Acesso em: 06 jun. 2020.
13. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018.** Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622 Acesso em: 07 jun. 2020.
 14. CARVALHO, Keila Lúcio de. Abrir as Ciências Sociais: sociologia pública e engajamento. **Revista Enfoques**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 14, p. 07-14, 2015. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/enfoques/article/view/12719> Acesso em: 20 jun. 2020.
 15. DANTAS, Jéferson Silveira. O Ensino Médio em disputa e as implicações da BNCC para a área das Ciências Humanas. **Revista Universidade e sociedade**, Brasília: Andes, ano XXVIII, n. 61, p. 106-115, 2018. Disponível em: <http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-pub-1969232834.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2020.
 16. FERRETI, Celso João. A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da educação. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 32, n. 93, p. 25-42, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142018000200025 Acesso em: 09 jun. 2020.
 17. FRANÇA, Carlos Eduardo; FREITAS, Maria Cristina leal de. A história da sociologia e de sua inserção no ensino médio. **Revista Movimento**, v.3, nº 5, p. 39-55, 2016. Disponível em: <http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao/article/view/7218/3962> Acesso em: 15 jun. 2020.
 18. FRIGOTTO, Gaudêncio. Reforma do ensino médio do (des)governo de turno: decreta-se uma escola para os ricos e outra para os pobres. **Movimento: Revista de Educação**, Niterói, ano 3, n. 5, p. 329-332, 2016. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistamovimento/article/view/32621> Acesso em: 20 jun. 2020.
 19. GLOBO. **Reforma de currículo proposta por Dilma gera polêmica nas redes sociais.** Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/reforma-de-curriculo-proposta-por-dilma-gera-polemica-nas-redes-sociais-14011499>. Acesso em: 20 maio 2020.
 20. GUIMARÃES, Cátia. **Como anda o novo ensino médio?** Poli: saúde, educação e trabalho. Rio de Janeiro, Ano XII - Nº 68 - jan./fev. 2020.
 21. PERLATTO, Fernando. Sociologia pública, imaginação sociológica brasileira e a questão urbana. **Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio**, Rio de Janeiro, edição dupla, pp. 111-130, nº 12, jan/dez, 2013. Disponível em: <http://desigualdadediversidade.soc.puc-rio.br/media/10%20-%20artigo%206%20-%20Fernando%20Perlatto.pdf> Acesso em: 23 jun. 2020.
 22. PERLATTO, Fernando; MAIA, João Marcelo. Qual sociologia pública? Uma visão a partir da periferia. **Lua Nova**, São Paulo, 87, p. 83-112, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-64452012000300005&script=sci_abstract&tlng=pt Acesso em: 18 jun. 2020.
 23. PINTO, Paula Campos. Por uma sociologia pública: repensar a deficiência na ótica dos direitos humanos. **Revista Análise Social**, LIII (4.º), 2018 (n.º 229), pp. 1010-1035. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0003-25732018000400007. Acesso em: 21 jun. 2020.
 24. SANTANA, Marco Aurélio; BRAGA, Ruy. A fabricação da identidade: sociologia pública do trabalho e sindicalismo no Brasil. In: BRAGA, Ruy; BURAWOY, Michael. **Por uma sociologia pública.** São Paulo: Alameda, 2009.

25. SÃO PAULO. Secretaria de educação do Estado de São Paulo. **Currículo paulista etapa ensino médio**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/CURR%C3%8DCULO%20PAULISTA%20etapa%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. Acesso em 23 set. 2020.
26. SILVA, Ileizi Fiorelli. A sociologia no ensino médio: os desafios institucionais e epistemológicos para a consolidação da disciplina. **Cronos**, Natal, v. 8, n. 2, p. 403-427, jul./dez. 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/1844> Acesso em: 15 jun. 2020.
27. SILVA, Otávio Guimarães Tavares da; ROMERA, Liana; BORGES, Carlos Nazareno. A sociologia pública no âmbito da produção e intervenção em esporte e lazer no Brasil. **Revista Movimento**, Porto Alegre, v. 20, n. esp., p. 97-108, 2014. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/48257> Acesso em: 12 jun. 2020.
28. SIMEÃO, João Daniel de Lima; NASCIMENTO, Francinaide de Lima Silva. Sociologia no ensino médio concomitante à educação profissional: espaço de fazer política. *Revista Perspectiva Sociológica*, nº24, 2º sem. 2019, p. 130-140. Disponível em: <https://cp2.g12.br/ojs/index.php/PS/article/view/2272/1558>. Acesso em: 15 jun. 2020.